

Resumo Simples

II Seminário Cedigma Sobre o Luto
15, 16 e 17 de Maio de 2025

Rituais de Despedida: A Importância da Última Homenagem

Farewell Rituals: The Importance of the Last Homage

José Antonio da Silva¹

¹Doutor em Educação pela Universidade Americana - FUUSA - Florida University.
janthonous@uol.com.br

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15512459>

Como citar este trabalho

Da Silva, J.A.trad. 2025. Rituais de Despedida: A Importância da Última Homenagem. *Periodicos Cedigma*. 2, 2 (maio 2025), 19–20.

Introdução: A morte é um fenômeno universal que atravessa culturas, crenças e sociedades, sendo vivenciada de maneira singular por cada indivíduo e grupo social. Os rituais de despedida cumprem um papel essencial na elaboração do luto, proporcionando um espaço simbólico para que os enlutados expressem sua dor, compartilhem memórias e fortaleçam laços comunitários. Assim, compreender a relevância dessas práticas é fundamental para apoiar indivíduos e famílias enlutadas na busca por um luto saudável. **Objetivo:** Analisar a importância dos rituais de despedida na elaboração do luto. **Metodologia:** A presente pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica de artigos científicos, livros e estudos acadêmicos que abordam a temática do luto e dos rituais funerários, entre os anos 2015 a 2021. Foram consultadas bases de dados como SciELO, LILACS e PubMed, utilizando-se como critérios de inclusão estudos publicados nos últimos cinco anos e que apresentassem discussões sobre a relevância dos rituais para a saúde emocional dos enlutados. Os critérios de exclusão compreenderam artigos que não abordavam diretamente a questão da despedida e estudos que não apresentavam metodologia clara. **Resultados e Discussões:** Os rituais de despedida desempenham funções psicológicas importantes, como a validação da dor do luto, a expressão emocional e a ressignificação da perda. Socialmente, esses rituais permitem que a comunidade preste apoio aos enlutados, fortalecendo a coesão e os laços afetivos. Já culturalmente, observa-se que diferentes tradições e religiões possuem práticas distintas, mas todas compartilham o objetivo de honrar a memória do falecido e proporcionar conforto aos que ficam. A ausência de rituais ou a impossibilidade de realizá-los, como observado durante a pandemia de COVID-19, pode dificultar a elaboração do luto e gerar impactos emocionais significativos. Ademais, destaca-se a importância de flexibilizar esses rituais para que sejam mais inclusivos e respeitem as particularidades individuais e familiares. **Conclusão:** Os rituais de despedida são elementos fundamentais no processo de luto, auxiliando na aceitação da perda e no suporte emocional dos enlutados. Seu valor transcende o aspecto religioso, sendo uma prática que promove bem-estar emocional e coesão social. Dessa forma, garantir que esses momentos sejam respeitados e valorizados contribui para uma vivência mais saudável do luto.

Palavras-chave: Rituais; Luto; Despedida.

Área Temática: Aspectos Sociais e Culturais do Luto.

REFERÊNCIAS

FRANQUEIRA, Ana Maria Rodrigues. Entre o público e o privado: rituais no processo de luto parental. *Tempo da Ciência*, v. 26, n. 51, p. 59-72, 2019.

DA SILVA, Andreia Vicente; RODRIGUES, Claudia; AISENGART, Rachel. Morte, ritos fúnebres e luto na pandemia de Covid-19 no Brasil. *Revista Nupem*, v. 13, n. 30, p. 214-234, 2021.

RODRIGUES, Gisele Alves et al. Restrições dos Rituais de Despedida diante a Covid-19 e Possíveis Impactos Psicológicos na Elaboração do Luto pela Morte. *International Journal of Development Research*, v. 11, n. 11, p. 52032-52038.

SOUZA, Christiane Pantoja de; SOUZA, Airle Miranda de. Rituais fúnebres no processo do luto: significados e funções. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 35, p. e35412, 2019.